

PELLEGRINE SULLA VIA ECUMENICA MARIA OLIVA BONALDO E MADDALENA VOLPATO

Maria Giampiccolo

I passi di due donne, Maria Oliva Bonaldo e Maddalena Volpato, hanno segnato il mio cammino. Alla loro memoria e al racconto della loro testimonianza è offerto questo contributo, al termine del mio impegno di docente nell’Istituto Teologico di Anagni.

1. Maria Oliva Bonaldo

Maria Oliva Bonaldo, fondatrice del nostro Istituto delle *Figlie della Chiesa*, non è stata una pioniera nel campo dell’ecumenismo così come lo si intende oggi, tuttavia ha sempre camminato con la Chiesa e ci ha insegnato a camminare con la Chiesa. Possiamo vedere riflesso in lei il percorso della Chiesa cattolica, prima e dopo il Concilio Vaticano II.

Nata nel 1893, quando nella nostra Chiesa non si parlava di ecumenismo, è morta nel 1976, undici anni dopo la fine del Concilio che ha portato la Chiesa sulla via ecumenica. Il Signore le ha dato di intuire e gustare profondamente il *mistero della Chiesa* in un evento di grazia, il 22 maggio 1913, che ha illuminato tutta la sua vita. Da questa grazia è scaturita la sua vocazione e la sua missione: questa esperienza iniziale l’ha portata a contemplare la Chiesa come *mistero di unità in Dio* nel già della vita eterna, comunicata a noi fin da questa vita, e insieme come «sospiro di Gesù» nel cammino della storia.

1.1. Il «sospiro di Gesù»

Scrivo a don Ciro Scotti, sacerdote ischitano suo “fratello d’anima”: «Oh se il mondo comprendesse che noi siamo Uno con Gesù e col Padre e che il nostro gaudio è veramente pieno»¹. «Sapesse ciò che io sento pronunciando le solenni parole della

¹ Lettera 2 ottobre 1920 in M. O. BONALDO, *Lettere a don Ciro Scotti*, Roma 2007, 11.

nostra professione di fede “Credo la Santa Chiesa cattolica”. La Santa Chiesa non è il sospiro di tutti i sacerdoti com’è stata il sospiro di Gesù»².

Il «sospiro di Gesù» è il sospiro della sua vita e dell’Opera³ da lei fondata. Le Figlie della Chiesa vogliono glorificare il Padre «perché questo fu l’intenso sospiro di Gesù, ed è l’incessante sospiro della Chiesa. [...] Non s’acqueteranno finché non sarà appagato pienamente l’estremo sospiro di Gesù: “Padre, glorifica il tuo Figlio, sicché il tuo Figlio glorifichi te”; o ancora: “perché il Sangue di Gesù Cristo non sia stato sparso invano, perché la sua ultima preghiera *ut unum sint* sia presto esaudita»⁴.

La preghiera di Gesù al Padre, nel capitolo 17 di Giovanni, viene chiamata dalla Fondatrice «contenuto evangelico del nostro spirito»⁵. Lo scrive in una *Lettera* del 1940 a Igino Giordani, laico, sposato, già impegnato nella politica quando Madre Maria Oliva lo ha conosciuto:

La preghiera di Gesù è il nostro grande libro di meditazione: gliela accludo perché desidererei che la ripetesse con noi quando è realmente Gesù [dopo la comunione]. L’ho scoperta prima delle Lettere di S. Paolo e non la rileggo mai senza piangere per eccesso di vita. Gesù non poteva, non poteva chiedere di più. Non chiede, anzi: comanda, vuole. Noi possiamo possedere l’Amore col quale il Padre l’ha amato. Pensi di che onnipotente amore ci ha resi capaci! Di che vita! Basta. Beati, beati noi! Peccato che molti, troppi, non comprendano nulla, e sia senza numero la massa degli infelici. Questo è il vero dolore, l’unico mio dolore⁶.

Nel primo Statuto, scritto nel 1934 quando ancora la Congregazione non esisteva, scrive: «pregheranno con la preghiera stessa di Gesù, vasta come Dio e tenera come il suo Cuore»⁷. E a don Ciro Scotti nel 1932 aveva confidato: «La Preghiera di Gesù dopo la Cena, ch’io non leggo mai senza piangere, Le dica ciò che sento, ciò che spero, ciò che mi fa tanto felice quaggiù»⁸.

Nella presentazione delle Costituzioni (1958) la Madre precisa: «La Santa Chiesa... ha approvato definitivamente le Costituzioni della nostra Congregazione, di cui

² M. O. BONALDO, *Lettere a Scotti*, 29.01.1932, 29.

³ EAD., *33 Foglietti*, Roma 1984 [scritto nel 1934], 3-4.

⁴ *Ibid.*, 98.

⁵ M. O. BONALDO, *Figlie della Chiesa*, Roma 2010³ [scritto nel 1972-1973], 158.

⁶ *Lettera* 17 marzo 1940 in M. O. BONALDO, *Lettere a Igino Giordani*, Roma 2001², 15.

⁷ M. O. BONALDO, *33 Foglietti*, 10.

⁸ EAD., *Lettere a Scotti*, 29.01.1932, 31.

la Preghiera di Gesù è il cuore». Da questa preghiera «la Congregazione ha tratto ispirazione e vita»⁹.

Lo ricorda ancora durante l'ultima Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani celebrata da lei su questa terra, nel 1976: «La gloria di Gesù sta nell'adempimento della volontà del Padre, che è l'unità di tutti nel suo cuore paterno. E questo è lo scopo della vita di Gesù. [...] Rileggete quella stupenda preghiera, voi sentirete che lui non sospira che questo. Ed è il sospiro della nostra piccola Opera: appunto perché vogliamo glorificare il Padre, per questo vogliamo l'unione»¹⁰.

1.2. *Unità della Chiesa contemplata in Dio*

La contemplazione anticipa e affretta l'unione: è una nota fondamentale del pensiero di Madre Maria Oliva; perché la contemplazione è via di unione con la volontà del Padre, che è sempre volontà di unione. Fossimo tutti dei contemplativi! La contemplazione dà la possibilità di vivere e gustare già oggi la dimensione finale, escatologica, dell'unione. L'unità della Chiesa è la vita nostra nel "seno del Padre": «Intanto "*Cor unum et anima una*" per l'Opera, cioè per la Chiesa, cioè per Gesù Mistico: Lui e noi fratelli suoi destinati per grazia a vivere eternamente nel seno del Padre ove Egli riposa per natura»¹¹.

La Chiesa alla mensa eucaristica è tutta tesa verso la mensa celeste e la cena dell'eterna gloria. Vi partecipa sacramentalmente con tutti i suoi figli... e la pre-gusta sperimentalmente nei suoi figli contemplativi, nei quali l'intima unione con Dio e l'unità con tutto il genere umano (LG 1), hanno raggiunto quaggiù la massima loro efficienza¹².

La Chiesa non ci ha domandato un'obbedienza interiore, come qualcuno va dicendo: un'obbedienza contemplativa ci ha domandato. Arrivano a questa obbedienza libera e responsabile solo i contemplativi, perché vivono d'amore. Amano e fanno quello che vogliono, perché vogliono solo quello che vuole Dio: Dio attraverso il Papa, Dio attraverso i Superiori legittimi. È tanto chiaro e semplice. Niente di più libero di questa obbedienza, voluta liberamente dal

⁹ EAD., *Lettera di presentazione delle Costituzioni*, Roma 1958, 3-4. Cfr. *Costituzioni*, n. 241.

¹⁰ EAD., *Lezione 22.01.1976*, in *Ut unum sint* [pro manuscritto], 145.

¹¹ EAD., *Lettere a Scotti*, 21.04.1934, 52.

¹² EAD., *Figlie della Chiesa*, 50.

l'anima. [...] Che la Madonna ci conduca per questa strada! Oh, pensate che unione se osservassimo questa regola d'amore: Ama e fa' quello che vuoi!¹³.

1.3. *Motivo di apostolato e testimonianza*

«L'unione piena e perfetta» è solo del cielo. Ma che apostolato, se per amore del corpo mistico, non per ipocrisia, procuriamo che si intravveda anche in terra! È la testimonianza della vita celeste che la vita religiosa deve dare al mondo. Ed è per questo un «vessillo»¹⁴.

La Fondatrice vuole tradotto in pratica il sospiro di Gesù nelle nostre relazioni comunitarie, fraterne, familiari: siano una cosa sola perché il mondo creda: Il primo apostolato è per lei l'unione nostra. «L'unità sarà l'elemento essenziale del loro apostolato esterno, il fondamento della loro azione»¹⁵.

La nostra unione è... l'apostolato nostro «affinché il mondo creda»¹⁶. «Gesù ci fa così capire che la nostra parte è sopra tutto la preghiera e che il nostro apostolato deve essere sopra tutto l'unione nostra. Se ci ameremo il mondo crederà e conoscerà i Misteri della Salvezza. Se ci ameremo di più il mondo crederà di più e conoscerà meglio i Misteri della Redenzione. Se ci ameremo fino ad essere un cuor solo e un'anima sola, il mondo crederà come i bambini credono alle mamme e conoscerà per esperienza i Misteri dell'Amore di Dio. Pregando, adorando, amandoci in Gesù faremo la propaganda per cui siamo nate nella Chiesa¹⁷.

¹³ EAD., *Lezione* 21.01.1976, *Ut unum sint*, 142.

¹⁴ EAD., *Circolare* [maggio-giugno?] 1966.

¹⁵ EAD., 33 *Foglietti*, 97. Questo testo è ripreso da un discorso di Pio XI del 22 luglio 1934; teniamo presente che i 33 *Foglietti* sono scritti nell'agosto 1934. Trascrivo per intero il brano citato: «L'unità sarà l'elemento essenziale del loro apostolato esterno, il fondamento della loro azione: essa non prospetta la pluralità, le diverse direzioni di attività; l'azione invece esige la molteplicità delle iniziative, la varietà delle direzioni e manifestazioni e quindi anche il numero; l'azione vuole essere sapiente e felice attraverso ogni età, stato, professione, condizione sociale, ma perché essa sia efficace deve poggiare sull'unità: è l'unione che fa sempre la forza; è la forza che fa la vittoria e il successo. Non si tratta di identità, ma di concordia, di coordinazione di tutti gli slanci e di tutte le forze: questa è l'unità; questo penseranno, questo attueranno perché hanno l'onore di essere le *Figlie della Chiesa*, per l'onore della Chiesa stessa e del Padre di tutti i fedeli. Nessun sacrificio è grande per l'unità della grande famiglia cattolica, perché il Sanguine di Gesù Cristo non sia stato sparso invano, perché la sua ultima preghiera "*ut unum sint*" sia presto esaudita»

¹⁶ EAD., *Lettera di presentazione delle Costituzioni*, Roma 1958, 3-4.

¹⁷ EAD., *Circolare* 18-25.01.1958.

Dal libretto di Maddalena avete, spero, capito l'importanza apostolica di questa carità che si perfeziona nell'unione: se saremo unite, il mondo crederà; se vivremo disunite, il mondo non crederà. L'unione è la più grande missione e la più urgente. L'unione costa tanto, per questo, e il demonio tenta di impedirlo per questo; la fa apparire difficile, spesso impossibile, per questo¹⁸.

2. Maddalena

Maddalena è la seconda donna di cui vorrei trattare, una giovane donna, che ha offerto la sua vita per l'unità dei cristiani. Le due storie si intrecciano. Maddalena non conosceva nulla del problema ecumenico: lo scopre da novizia, quando la Fondatrice, che allora era anche la guida spirituale delle novizie, dice loro durante l'ottava di preghiere del 1945 che le Figlie della Chiesa dovevano trascorrerla pregando più degli altri con Gesù: *Pater, rogo ut sint unum* e con la loro santa Madre *Ut omnes errantes ad unitatem Ecclesiae revocare... te rogamus audi nos*. Così si legge nella breve biografia di Maddalena scritta dalla stessa Fondatrice nel 1958, dodici anni dopo la morte della giovane, per additarla come modello di vita a tutte le sue figlie.

Siamo ancora prima del Concilio. Il modello di unità cui si ispira Maria Oliva Bonaldo non è diverso da quello della Chiesa preconciliare: si tratta della teologia del ritorno. Tuttavia, pur dentro questo modello, è attenta, coinvolta e coinvolgente in quello che verrà poi chiamato "ecumenismo spirituale". Maria Oliva racconta infatti che tra le novizie poche conoscevano la «triste vicenda delle chiese separate e il movimento dei protestanti inglesi per l'unione» [cioè l'istituzione della settimana di preghiere]. E Maddalena non era tra queste. Alla Madre preme «illuminare le ignorante» in quel 18 gennaio 1945, per «ottenere il massimo di generosità, data l'urgenza del problema e la gravità del bisogno». Il massimo di generosità è la partecipazione al mistero pasquale di Gesù, la piena conformazione a Lui:

Gesù pregò il Padre per l'unione della sua Prima Chiesa e il giorno dopo "consegnò sé stesso per lei". Ella, suo misterioso corpo, nacque dal suo Cuore spezzato... Per il ritorno e l'unione delle Chiese separate bisogna pregare con Gesù: *Pater, rogo ut sint unum...* Ma bisogna anche soffrire, perché se non saremo una sola cosa il mondo non crederà. L'ha detto lui: "Padre, siano una cosa sola affinché il mondo creda". La conversione del mondo alla fede dipende dal-

¹⁸ EAD., *Circolare* 28.02.1959.

l'unione! è tremenda l'urgenza della preghiera e della penitenza per l'unione! *Figliole, siamo nate per questo: per essere una cosa sola, affinché il mondo creda e perché siano una cosa sola prima gli uniti e poi i separati.* Per questo dobbiamo pregare; per questo dobbiamo soffrire, "portando, soprattutto, i pesi le une delle altre", che è il soffrire meno illusorio e più unitivo¹⁹.

Qui la Madre si sofferma per indicare alcune piccole sofferenze che possono essere vissute in questo modo: quelle che papa Benedetto XVI avrebbe poi definito «piccole seccature del quotidiano che nel grande tesoro di compassione di cui il genere umano ha bisogno [...] potrebbero acquistare un senso e contribuire all'economia del bene, dell'amore tra gli uomini»²⁰. Al termine la Fondatrice conclude: «Quando ci saremo offerte a patire così per tutta la vita, offriamo pure anche la vita»²¹.

A questo punto Maddalena si avvicina silenziosa e rossa in viso le chiede: «Madre mi permette di offrire la mia vita a Gesù per l'unione della Chiesa?». Come risposta riceve un «Perché no? non hai capito? tutte la possono offrire» che la rimanda soddisfatta ai suoi impegni quotidiani. Per pochi giorni però, perché al termine della Settimana di preghiere, il 25 gennaio successivo, non si potrà più alzare da sola dal suo letto. Condotta dal medico le viene diagnosticato il male che la porterà alla morte, tra incredibili sofferenze, nel giro di un anno e qualche mese. Maddalena ha capito che poteva vivere in questa situazione l'offerta che aveva fatto di sé, e l'ha portata fino in fondo con amore, gioia e serenità.

L'anelito di Madre Maria Oliva e la vicenda di Maddalena costituiscono il contesto spirituale e formativo in cui le Figlie della Chiesa sono introdotte nella via ecumenica.

Ora vorrei sottolineare alcuni tratti dell'ecumenismo spirituale di Maria Oliva e di Maddalena, sempre attingendo dagli scritti e dalla loro testimonianza di vita, mettendoli a confronto con gli insegnamenti della Chiesa.

3. L'ecumenismo spirituale di Madre Maria Oliva e di Maddalena

La proposta ecumenica di Madre Maria Oliva è fin dall'inizio un'indicazione di ecumenismo spirituale, anzi mistico, che è fondamento di ogni vero ecumenismo, come esplicitato da *Unitatis Redintegratio*, che specifica:

¹⁹ EAD., *Maddalena*, Roma 1996² [scritto nel 1958], 77-78.

²⁰ BENEDETTO XVI, Lettera enciclica *Spe salvi* (30.11.2007), n. 40

²¹ M. O. BONALDO, *Maddalena*, 1958, 80.

Non esiste un vero ecumenismo senza interiore conversione. Infatti, il desiderio dell'unità nasce e matura dal rinnovamento dell'animo, dall'abnegazione di sé stessi e dal pieno esercizio della carità... Questa conversione del cuore e questa santità di vita, insieme con le preghiere private e pubbliche per l'unità dei cristiani, devono essere considerate come l'anima di tutto il movimento ecumenico e si possono giustamente chiamare ecumenismo spirituale²².

3.1. *La Settimana di preghiere per l'unità dei cristiani*

In questo percorso spirituale occupa un posto speciale la Settimana di preghiere per l'unità dei cristiani (dal 18 al 25 gennaio), che Madre Maria Oliva ha fin dall'inizio vissuto e fatto vivere in modo speciale, celebrandola con amore di figlie. Dice: «È l'Ottava, particolarmente a noi cara»²³ e ogni anno sollecita nelle circolari a vivere con zelo questa settimana: «È la nostra Ottava: quest'anno, più di tutti i precedenti»²⁴. «Che Santa Ottava e quanto bisogno di preghiera!»²⁵. «Questa grazia vi farà trascorrere da vere figlie – spero – l'imminente Settimana di preghiere per l'Unità della Chiesa, sempre profonda nella sua intimità divina, ma continuamente ostacolata nella sua compagine umana»²⁶. E ancora: «La nostra Ottava è alle porte e sarà l'Ottava Santa dell'Anno Santo se l'Amore ci unirà davvero profondamente, soprannaturalmente e anche cordialmente con quelle delicatezze di espressioni che solo l'Amore sa suggerire; e non dubito che ciò avvenga, perché dalla nostra unione dipendono l'unione dei cristiani e l'unione dei cattolici, per le quali tutta la chiesa e tutte le Chiese si raccolgono in preghiera»²⁷.

Questo fin dall'inizio. E nello stesso tempo sollecita tutte a promuovere la partecipazione a questa Settimana: «Se non lo fa il Centro diocesano si potrebbero raccogliere e sollecitare con discrezione adesioni per una più viva e sentita partecipazione alla Settimana «pro-unione», promuovere la preghiera per l'unione in particolar modo durante la novena di Pentecoste»²⁸.

«Spero che la presente circolare... vi arrivi in tempo perché possiate animare da *Figlie della Chiesa* la grande settimana dell'unità. [...] quest'anno deve essere una

²² CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto *Unitatis redintegratio* (21.11.1964), nn. 7-8.

²³ M. O. BONALDO, *Circolare* 17.01.1954.

²⁴ EAD., *Circolare* 18-25.01.1958.

²⁵ EAD., *Lettere a Giordani*, 18.01.1943, 94.

²⁶ EAD., *Circolare* 12.01.1969.

²⁷ EAD., *Circolare* 18-25.01.1975.

²⁸ EAD., *Circolare* 19.03.1971.

settimana diversa da tutte le precedenti nell'interno della comunità e con gli esterni. Tutte e tutti dovranno avvertire che per noi si tratta di vita o di morte; di unione o di disgregazione; di regno di Dio o di regno di Satana. Mettete in moto tutti i mezzi, grandi e piccoli, che potranno aiutarvi...»²⁹.

Per concludere mi piace citare questa espressione, che poi è l'ultima a questo riguardo (Maria Olive Bonaldo muore il 10 luglio 1976) e per questo ancora più significativa: «Siamo arrivate alla nostra grande Settimana dell'Unità: nostra, tutta nostra. Per noi non dovrebbe esserci una Settimana dell'Unità, ma l'anno intero dell'unità!»³⁰.

3.2. *La preghiera: l'unione è questione di grazia*

Per Madre Maria Oliva la preghiera per l'unità deve continuare ogni giorno, perché l'unità è una grazia che viene dall'Alto e va chiesta senza stancarsi.

«Non occorre che vi ripeta quanto è necessaria la preghiera e la vera preghiera per l'unione. È questione di “grazia” e non c'è altra via per ottenerla»³¹.

«Gesù ci fa così capire che la nostra parte è soprattutto la preghiera e che il nostro apostolato deve essere soprattutto l'unione nostra. “Padre, ti prego che siano una sola cosa affinché il mondo creda... e conosca che Tu mi hai mandato”»³². «Perché l'Unione non può venire che dalla Grazia e la Grazia non si ottiene che con la preghiera: “*cor unum, ore uno*”»³³. «Noi siamo state associate a questo movimento unionistico che parte dall'Apostolato della Preghiera ed è il più consono al nostro spirito di preghiera e al nostro programma apostolico»³⁴.

3.3. *Il quotidie morior*

Altro aspetto caratteristico della spiritualità ecumenica proposta, fin dall'inizio, da Madre Maria Oliva è quello della profonda partecipazione al mistero pasquale di Gesù, che ha dato la sua vita per la Chiesa. Scrive: «Il Cardinale Patriarca [Adeodato Piazza] ci ha invitato con ispiratissime parole a dare per l'unità della Chiesa tutte noi stesse e “Sangue per Sangue”»³⁵. Tale aspetto risplende in Maddalena:

²⁹ EAD., *Circolare* «Ottava per l'Unità», 1972.

³⁰ EAD., [lezione del 18.01.1976] *Ut unum sint*, 113.

³¹ EAD., *Circolare* 18-25.01.1975.

³² EAD., *Circolare* 18-25.01.1958.

³³ EAD., *Circolare* 18.01.1963.

³⁴ EAD., *Circolare* Sacro Cuore 1965.

³⁵ EAD., *Lettera a Giordani*, 07.01.1941 [ed. 2001], 60.

Maddalena per l'unione dei fratelli separati ha cercato la perfezione dove sicuramente si trova; dove l'ha trovata Gesù. "Era ben giusto, afferma S. Paolo nella *Lettera agli Ebrei*, che (Dio) volendo portare molti figli alla gloria, rendesse perfetto mediante la sofferenza, il Capo che li ha guidati alla salvezza"³⁶. «Il nostro patire avrebbe dovuto consistere soprattutto nello sforzo quotidiano per comporre, ricomporre, perfezionare la comunione nostra e con tutti ed essere così Chiesa, sacramento dell'universale salvezza a gloria del Padre (LG 48)³⁷.

Madre Maria Oliva insegna ad accogliere come dono salvifico e unitivo l'inevitabile sofferenza quotidiana, necessaria all'amore per diventare sé stesso. Scrive: «Si chiude oggi la Grande Settimana, ma per noi si apre l'Anno, la vita intera dell'Unione. [...] Dobbiamo *soffrire e morire quotidie* per questo»³⁸. Il *quotidie morior* è l'esodo necessario per arrivare alla terra promessa. C'è un aspetto ascetico della vita che è necessaria premessa alla libertà dell'amore. È una sofferenza salvifica, liberante. La vera penitenza è la conversione necessaria all'unione.

3.4. Il peccato, causa della divisione

Quello di Maria Oliva Bonaldo è, mi sembra, un approccio misterico al dramma delle divisioni: la causa di ogni divisione è il peccato e Gesù è morto per togliere il peccato; è morto per l'unità. La Madre ne ha chiara coscienza: «Gesù è morto per ottenere l'unione: per cancellare il peccato, che è fonte di disunione e per ottenere l'unione. Dal suo cuore spezzato è nata la Chiesa, cioè l'unione: dal suo cuore spezzato!»³⁹. Così la storia delle separazioni è una storia di peccato. Ne sono responsabili uomini di entrambe le parti, afferma il Concilio, ammettendo così per la prima volta le responsabilità della Chiesa cattolica. «Quelli che oggi nascono in tali comunità non possono essere accusati di peccato di separazione» (cfr. UR 3). Ora, nel linguaggio di Madre Maria Oliva, per quanto riguarda ieri, la propensione è quella di vedere il peccato nel fatto di "staccarsi"; per quanto riguarda l'oggi, invece, sente pienamente coinvolta sé stessa, la sua famiglia religiosa e tutti i cattolici nella responsabilità di mantenere o meno lo stato di separazione.

³⁶ EAD., *Circolare* 18-25.01.1975.

³⁷ EAD., *Figlie della Chiesa*, 157-158.

³⁸ EAD., *Circolare* 25.01.1963.

³⁹ EAD., *Lezione* 22.01.1976, in *Ut unum sint*, 145.

Purtroppo, la riforma protestante è nata da un atto di insubordinazione. Il povero Lutero, chiamato qui a Roma, ha risposto “no” al Papa, “no” a una riunione dei Cardinali. Ha risposto: no. È l’antica risposta dell’antico serpente: *Non serviam* [...] Perché non ci accada questo, sapete, di essere orgogliosi senza saperlo (perché come si può essere umili senza saperlo, così si è orgogliosi senza saperlo), invociamo la Madonna. [...] Dunque, luce per i nostri fratelli Protestanti, che l’orgoglio di satana ha vinto, ha abbagliato, ha confuso, come fa sempre con le anime, quando a noi appaiono orgogliose all’evidenza e loro non s’accorgono di esserlo⁴⁰. Ma luce anche per noi: siamo noi per prime che dobbiamo vincere il nostro orgoglio e che dobbiamo ottenere da Lei [Maria] questo dono stupendo dell’umiltà⁴¹.

«I nostri poveri fratelli Ortodossi sono anime contemplative e forse l’abbraccio che è stato dato al Santo Padre dal Patriarca di Costantinopoli, il primo abbraccio del ritorno, ci rivela che la vita contemplativa, prima della vita attiva dei Protestanti, ha dato il suo frutto. E c’è da sperare tanto, capite. [...] C’è ancora tanto cammino da fare, ha detto il Papa, però il primo segno dell’avvicinamento è un atto di carità: è un bacio, è un abbraccio. La vita contemplativa degli Orientali ha dato il frutto»⁴².

La Madre, rileggendo LG 13-16, distingue tra gli uomini quelli che appartengono al corpo della Chiesa, quelli che appartengono alla sua anima e quelli che appartengono al suo desiderio. È tuttavia una lettura un po’ diversa da quella di LG 13-16, perché l’ambito di appartenenza non è definito dalla confessione o dalla religione, ma dalla grazia, dalla retta intenzione o dal peccato. Così ci sono “separati” anche tra i “cattolici”. «E poi c’è tutta la massa delle anime in peccato mortale e dei pagani. Appartengono alla Chiesa perché la Chiesa li desidera; sono nel desiderio della Chiesa, nella sua aspirazione. Per questi dobbiamo pregare. Sono separati perché nello stato di colpa. Si trovano fra i cattolici, si trovano fra i cristiani non cattolici e si tro-

⁴⁰ «L’eresia protestante, la somma di eresie dei Protestanti, ha preso il nome di protesta, riforma. Voi sentite, sotto queste due espressioni, che c’è latente, nascosto, l’orgoglio. Abbiamo quindi bisogno particolare di pregare la Madonna, l’umile, che ha concepito Gesù per la sua umiltà. Un bisogno particolare proprio per queste sette dei Protestanti è l’umiltà. Se la devozione a Maria (che è cominciata, sapete, anche nel mondo protestante) si sviluppasse, state sicure che la Vergine porterebbe a loro questo dono; dono che Ella dà alle anime sue devote, cioè una partecipazione della sua umiltà. E per questa via nascosta entrerebbe Gesù: Gesù Eucaristia. La Cena simbolica si trasformerebbe nel Mistero Eucaristico e con la grazia di Maria e con la grazia dell’Eucaristia il protestantesimo sarebbe vinto». BONALDO, *Lezione* 22.01.1964, in *Ut unum sint*, 64-65.

⁴¹ *Ibid.*, 65.

⁴² *Ibid.*, 46-47.

vano fra i pagani; come si trovano anime che appartengono all'anima della Chiesa anche fra i pagani»⁴³.

Come ci sono cattolici “separati”, così ci sono anche “protestanti santi”. Lo scrive sempre commentando LG 15: «Il loro Credo è in radice il nostro [...]. Sono incorporati a Cristo per il Battesimo e sono quindi Chiesa. Anche per l'ammissione e uso di altri Sacramenti. La loro fede è amorosa. La Costituzione lo afferma esplicitamente. La Fede sboccia anche in essi nella Carità. Ci sono dunque protestanti santi. Il tralcio unito con una sola fibra sana può produrre i frutti dello Spirito Santo e raggiungere la perfezione dell'Amore. È raro, ma ciò si riscontra anche in natura. A volte da tralci sfibrati pendono meraviglie di grappoli»⁴⁴.

3.5. *La via dell'obbedienza*

Negli scritti iniziali è evidente che Madre Maria Oliva non si discosta dalla teologia del ritorno, quella più comunemente diffusa allora nelle varie Chiese e propria del magistero cattolico pre-conciliare, superata solo dall'incipiente movimento ecumenico, nato cent'anni or sono, in ambito evangelico. Nel magistero pontificio è questo l'unico “ecumenismo” possibile fino al Concilio Vaticano II. «Per il ritorno e l'unione delle chiese separate bisogna pregare con Gesù»⁴⁵ scrive la Fondatrice. E Maddalena, «vistasi nell'impossibilità di pregare, pattui con Gesù che ogni lamento fosse la richiesta del ritorno alla Chiesa cattolica di un fratello della grande schiera dei separati, per i quali si era offerta»⁴⁶.

Negli scritti di Madre Maria Oliva anteriori e contemporanei al Concilio permane questo linguaggio proprio della teologia del ritorno. «O Padre Santo, o dolce Gesù, o Spirito Santo, fa' tornare questi nostri fratelli che certamente ti contemplano, e ti hanno contemplato per secoli. Falli tornare all'unico ovile di Gesù!»⁴⁷; nello stesso tempo c'è un tentativo di superamento, nel senso che “tutti dobbiamo ritornare”. «La nostra unione è la più necessaria. Prima che ritornino i Protestanti e gli Ortodossi e le varie classi di Protestanti, bisogna che ritorniamo noi. [...] Noi siamo nella verità: noi cattolici lo siamo, abbiamo questa certezza; però dobbiamo santificarci in questa verità»⁴⁸.

⁴³ M. O. BONALDO, *Lezione* 25.01.1964, in *Ut unum sint*, 102.

⁴⁴ EAD., *Calendario delle Figlie della Chiesa* 1965-66/2, 94.

⁴⁵ EAD., *Maddalena*, 1958, 78.

⁴⁶ *Ibid.*, 92.

⁴⁷ M. O. BONALDO, *Lezione* 20.01.1964, *Ut unum sint*, 49.

⁴⁸ EAD., *Lezione* 19.01.1964, *Ut unum sint*, 30-31.

Madre Maria Oliva ha un fortissimo senso di fiduciosa appartenenza alla Chiesa cattolica che sente come “madre e maestra di verità”, fondata sulla roccia di Pietro. «La vera Chiesa è inconfondibile. Una sola è la vera; solo la vera è santa e universale; si erge sulle dodici colonne scelte da Gesù; poggia sulla pietra cui Gesù ha dato stabilità e lo Spirito Santo il carisma dell’infallibilità. A noi che crediamo come i fanciulli ciò appare semplice e indiscutibile»⁴⁹. Partecipa al movimento ecumenico da cattolica convinta e felice. Da figlia. Gli altri sono i «nostri poveri fratelli separati»⁵⁰.

Dio è carità. Quindi quando diciamo: volontà di Dio, diciamo volontà d’amore, sempre. Bisognerebbe che ce lo ricordassimo! Pensate cosa sarebbe, dico io, se i nostri fratelli separati, i più lontani, gli Anglicani, i Protestanti in generale, di America, di Germania, i Protestanti nostri più vicini, più fratelli nostri, più prossimo nostro, se capissero che la volontà di Dio è amore, che la volontà di Dio trasmessa dai superiori, dal Papa, dalla Chiesa è amore, se l’avessero capito all’inizio, non sarebbe avvenuta questa tremenda scissione. Se lo comprendessimo noi, se lo capissimo noi nelle comunità religiose!⁵¹.

Per questo dà tanta importanza all’obbedienza:

L’obbedienza dà autenticità al nostro cammino spirituale, alla nostra meditazione, alle nostre riflessioni... Vedete come è difficile che i cristiani si uniscano, perché è difficile che arrivino a capire che devono obbedire al Papa. Eppure a noi sembrerebbe tanto facile. Non ha detto Gesù: «Conferma i tuoi fratelli» a Pietro? Mi pare che dovrebbero far tanto presto questi buoni Pastori protestanti a dire: «Andiamo da colui che deve confermarci nella verità»⁵².

Restiamo sotto il manto della Madonna e lasciamoci guidare dallo Spirito Santo; e lasciamoci guidare da coloro che per volontà della Chiesa ci guidano. E allora staremo contente, tranquille e procureremo le forze all’unione. Ci vuole una grande forza, sapete! per vincere se stessi e tendere all’unione. Guardate, dopo 10 anni sono arrivati all’unione di carità, ma non sono arrivati all’unione nel campo della verità. [...] Fatto sta che il diavolo lavora perché non si giunga all’unione della verità: “caritas in veritate”. Preghiamo per questo [...] Ecco, me-

⁴⁹ EAD., *Calendario delle Figlie della Chiesa* 1965-66/1, 62.

⁵⁰ EAD., *Circolare* 17.01.1954.

⁵¹ EAD., *Lezione* 22.01.1964, *Ut unum sint*, 77-78.

⁵² EAD., *Lezione* 20.01.1976, *Ut unum sint*, 133.

ditate tanto sull'obbedienza di Gesù [...] Troveremo sempre qualche cosa da mettere a posto, specialmente nelle nostre idee, e nei nostri sentimenti e quindi nelle nostre attuazioni⁵³.

Quello che sta a cuore alla Fondatrice è la fedeltà a Pietro, la roccia, per cui continua: «La fedeltà della successione apostolica non è riconosciuta alla Cattedra di Pietro da molte chiese che la preghiera comune unisce [...] Il processo di unificazione e il riconoscimento dell'apostolicità della Chiesa sono paralleli e sono insieme contrastati»⁵⁴.

Non ci sono distinguo nell'insegnamento della Madre su questo punto, nel materiale da me raccolto. La Madre accoglie il magistero gerarchico della Chiesa così com'è, perché, per lei, «l'organizzazione della Chiesa è Amore come il suo Mistero. Si comprende amando»⁵⁵. Pietro ha ricevuto la missione di confermare i suoi fratelli. E dunque è il garante della Verità, la roccia su cui la Verità riposa. La fedeltà e obbedienza al Papa determina anche in lei il modo di partecipare al movimento ecumenico. Madre Maria Oliva prima del Concilio non partecipa a nessun incontro ecumenico interconfessionale, in conformità all'insegnamento della Chiesa⁵⁶, tuttavia desidera che alcune si preparino per essere pronte a parteciparvi appena questo sarà possibile. Scrive nel primo Statuto del 1934:

Le più colte studino anche con particolare cura la Storia della Chiesa in rapporto alla riunione delle cristianità separate, non solo per conoscere meglio la Casa loro, la Casa di Dio, il Regno di Cristo, la Navicella che non può andare sommersa, ma anche per avere la possibilità di partecipare, quando la Provvidenza lo chieda, a quell'opera di così alta attualità e così corrispondente ai particolari bisogni e atteggiamenti dei tempi presenti, che è l'opera cioè della «unione dei gruppi separati all'unica vera Chiesa» massi staccati dalla Roccia aurifera, auriferi anch'essi e che, per affrettare l'unione, dobbiamo conoscere e amare⁵⁷.

⁵³ *Idibem*, 151-152.

⁵⁴ M. O. BONALDO, *Figlie della Chiesa*, 45-46.

⁵⁵ EAD., *Commento a LG 14, Calendario delle Figlie della Chiesa*, 1965-66/2, 85.

⁵⁶ «Cercheranno perciò di avere la chiara percezione delle necessità più urgenti e immediate, mirando sì, alle Associazioni parrocchiali come a nuclei costitutivi e vitali e vera scuola d'ideale apostolico, ma appoggiando pure qualunque altra forma di apostolato conforme a particolari esigenze di vita e diverse possibilità di mezzi, escluse, in conformità all'insegnamento della Chiesa, le forme interconfessionali, neutre, aconfessionali; cosicché niuna forma di operosità benefica — anche solo interiore — resti esclusa o trascurata» (M. O. BONALDO, *33 Foglietti*, 100).

⁵⁷ *Ibid.*, 93.

La Chiesa è la sua guida. E proprio per questo, appena la Chiesa con il Concilio Vaticano II si apre alla via ecumenica, ecco che invita a leggere «tutto ciò che i centri dell'Unione diffondono per istruirci sull'ecumenismo e darci la sensibilità della sua urgenza»⁵⁸. «Il Concilio insiste sulla cattolicità, sull'ecumenismo, sull'esigenza missionaria della Chiesa» scrive nella circolare del 20 ottobre 1963. E nella lezione spirituale del 19 gennaio 1964 dice: «Ormai abbiamo la sicurezza che il movimento è voluto dallo Spirito Santo, è voluto da Gesù. È voluto da Gesù, quindi è tanto naturale che sia voluto dal suo Spirito, ma proprio in questo momento [...] L'ha sempre voluto lo Spirito del Signore, questo movimento, ma è proprio in questi anni, in questo tempo, che vuole che si realizzi questo movimento su larga scala»⁵⁹.

Dopo il Capitolo speciale del 1969 nelle Costituzioni appare, tra i fini speciali, l'esplicito inserimento dell'apostolato ecumenico⁶⁰. Nel 1971 parla della riapertura al culto della chiesa di Santa Maria in Via Lata come «centro voluto espressamente dal Santo Padre, al quale vorremmo si conformassero le nostre Adorazioni. Il problema dell'unione è ormai vivo nella Chiesa, almeno nello sforzo, nel desiderio, nella preghiera, anche se l'attuazione sarà lenta e difficile; ma lo Spirito del Signore, che ha voluto la nostra Congregazione, le ha infuso fin dall'inizio questo anelito, questo germe vitale che ha fruttato nella nostra Serva di Dio, Maddalena, il dono della vita per l'unità della Chiesa»⁶¹.

Chiede perciò alle sorelle di presentarsi umilmente ai vescovi pregandoli di inserire il Centro Eucaristico, affidato alle nostre comunità, al movimento ecumenico *Pro Unione* della Chiesa locale, «perché sia collaborazione alla Pastorale organica della Diocesi – come vogliono le nostre Costituzioni – e, naturalmente, con le modalità che Loro stessi suggeriranno o richiederanno». Suggerisce anche di fare proposte «per una più viva e sentita partecipazione alla Settimana “pro-unione” [e per] promuovere la preghiera per l'unione, in particolar modo durante la novena di Pentecoste»⁶².

Prima del Capitolo del 1974 invita ancora le Sorelle a prepararsi «allargando i loro orizzonti spirituali con la visione del mondo di oggi, rileggendo da *Figlie della Chiesa: Ecclesiam suam, Gaudium et spes, Unitatis redintegratio*»⁶³. «La preghiera

⁵⁸ «Leggete tutto ciò che i centri dell'Unione diffondono per istruirci sull'ecumenismo e darci la sensibilità della sua urgenza. Sono giorni in cui sarebbe delitto disinteressarsi di ciò che può illuminare la mente e muovere la volontà a pregare. Perché l'Unione non può venire che dalla Grazia e la Grazia non si ottiene che con la preghiera “cor unum, ore uno» (M. O. BONALDO, *Circolare* 18.01.1963). Tale indicazione è chiaramente in obbedienza all'Enciclica *Mortalium Animos* di Papa Pio XI del 06.01.1928.

⁵⁹ M. O. BONALDO, *Lezione* 19.01.1964, *Ut unum sint*, 29.

⁶⁰ EAD., *Circolare* Natale 1969.

⁶¹ EAD., *Circolare* 19.03.1971.

⁶² *Ibid.*

⁶³ M. O. BONALDO, *Circolare* 11.11.1973.

per l'unione dei cristiani e l'interesse per il movimento ecumenico non possono essere per noi limitati a un'Ottava; fanno parte del nostro spirito, della nostra vita contemplativa e apostolica», scrive nella circolare del 18-25 gennaio 1975.

4. Conclusione: seguire la Chiesa sulla via ecumenica

Madre Maria Oliva non è mai venuta meno a questi principi, in essi ha camminato e li ha lasciati a noi in eredità, mostrandocene in Maddalena un esempio vivo di attuazione semplice e sorridente. Possiamo riassumerli così:

- preghiera al Padre con Gesù e con la Chiesa perché tutti siano una cosa sola;
- morte a sé stessi, come Gesù, per la salvezza di tutti;
- fedeltà filiale al magistero del Papa, sacramento dell'amore di Gesù, guida sicura nel cammino.

Credo che avrebbe davvero esultato alla pubblicazione dell'enciclica *Ut unum sint* di Giovanni Paolo II. Avrebbe sicuramente fatte sue quelle parole programmatiche: «La via ecumenica è la via della Chiesa» e ci farebbe un dovere di seguire le aperture ecumeniche di Papa Francesco, perché la via ecumenica delle Figlie della Chiesa non può essere una via che si discosta dalle direttive del Papa e del magistero, ma una via che le segue. E seguire significa muoversi, camminare. In questo senso Madre Maria Oliva fa un grazioso e significativo commento a LG 15: «La Chiesa prega, spera e agisce per l'unione. Assicurato il Viatico celeste e accesa la lampada della speranza, i movimenti per l'unione si muovono [...]. Noi pure quindi dobbiamo pregare e sperare, ma anche muoverci per l'unione e affaticare»⁶⁴.

Madre Maria Oliva, come dicevo all'inizio, non è stata una pioniera nella via ecumenica, se non nel cuore, e ha seguito la Chiesa, da cattolica convinta e fedele, su questa via. Come pellegrina, con nel cuore e davanti agli occhi un orizzonte pieno di luce perché contemplato in Dio. Penso che oggi questo sia un insegnamento per tutti noi. La Chiesa ha bisogno che tutti ci incamminiamo su questa via, con la stessa fiducia, la stessa speranza. Non tutti possono partecipare alle ricerche teologiche, non tutti possono sognare grandi collaborazioni ecumeniche a livello mondiale, ma tutti possiamo contribuire a fare insieme un tratto di strada, a tessere quella rete di relazioni quotidiane che, guidate dallo Spirito, porterà alla fine alla ricomposizione dell'Unica Chiesa nella forma che piacerà al Signore.

⁶⁴ EAD., *Calendario delle Figlie della Chiesa* 1965-66/2, 98-100.

Mi piace concludere con le parole di Papa Francesco pronunciate nell'omelia dei vespri con cui ha dato inizio l'anno scorso, il 18 gennaio 2019, alla Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani:

Per compiere i primi passi verso quella terra promessa che è la nostra unità, dobbiamo anzitutto riconoscere con umiltà che le benedizioni ricevute non sono nostre di diritto ma sono nostre per dono, e che ci sono state date perché le condividiamo con gli altri. In secondo luogo, dobbiamo riconoscere il valore della grazia concessa ad altre comunità cristiane. Di conseguenza, sarà nostro desiderio partecipare ai doni altrui. Un popolo cristiano rinnovato e arricchito da questo scambio di doni sarà un popolo capace di camminare con passo saldo e fiducioso sulla via che conduce all'unità.

ABSTRACT

Seguire Cristo sulla via ecumenica è il carisma e il programma delle Figlie della Chiesa. Un carisma che si nutre di insegnamenti e riflessioni del Magistero, ma anche di storie, di scelte, della vita di un Istituto che ha percorso la strada dell'unità con lungimiranza, sin dalla fondazione. Il profilo e l'opera di Maria Oliva Bonaldo è segno concreto e anelito di unità, come frutto di contemplazione e di senso ecclesiale; la testimonianza di Maddalena Volpato, il sigillo dell'offerta, perché si realizzi il "sospiro" dell'essere uno in Dio. Le Figlie della Chiesa camminano nella strada dell'obbedienza, dell'offerta quotidiana, della preghiera e della santità contro il peccato, origine di ogni divisione, per seguire i passi di Cristo, "per compiere i primi passi verso quella terra promessa che è la nostra unità".

* * *

The charism and program of the Daughters of the Church is following Christ on the ecumenical path. A charism that is nourished by teachings and reflections within the Magisterium, but also by stories, choices, the daily life of an Institute that has walked the path of unity with far-sightedness, since its foundation. The profile and work of Maria Oliva Bonaldo is a concrete sign and yearning for unity, as the fruit of contemplation and ecclesial feeling; the life of Magdalene, represents the seal of the offering, so that the "sigh" of being one in God may be realized. The Daughters of the Church walk the path of obedience, of daily offering, of prayer and holiness against the sin, to follow in Christ's footsteps, "to take the first steps towards that promised land which is our unity".

KEYWORDS

Figlie della Chiesa / Maria Oliva Bonaldo / Ecumenismo / Maddalena Volpato / Unità

Daughters of the Church / Maria Oliva Bonaldo / Ecumenism / Maddalena Volpato / Unity